

MÁLIMLEME – KITAPXANA MÁKEMELERINDE INNOVACIYALIQ ISKERLIKTI SHÓLKEMLESTIRIW

Sharipova Dilbarxan Atajanovna

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis
filiali Kitapxana iskerligi kafedrası aға oqıtıwshısı
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10316777>

ARTICLE INFO

Received: 03rd December 2023
Accepted: 08nd December 2023
Online: 09th December 2023

KEY WORDS

Kitapxana, reforma,
málimleme, innovaciya, nizam,
texnologiya, konsepciya, xızmet,
resurs, katalog.

ABSTRACT

Málimleme-kommunikaciya texnologiyaları tiykarında xalıqqa málimleme-kitapxana xızmetin kórsetiwdi shólkemlestiriw málimleme-kitapxana iskerligin jáne de rawajlandırıw, kitapxan-paydalanıwshı hám ilimiy izleniwshiler ushın jańa, zamanagóy texnikalardı qollağan halda xızmet kórsetiw búgingi kún talabı bolıp tabıladı. Maqalada kitapxana-málimleme mákemelerinde innovaciyaalıq jumıs usılların rawajlandırıw máseleleri haqqında sóz júritiledi.

Respublikada sociallıq-ekonomikalıq tarawdı reformalawdın hazirgi sharayatında málimleme-kitapxana jumısın rawajlandırıwdıń máqset hám wazıypaları elimizde amelge asırılıp atırğan ózgerislerge hám xalıqaralıq ameliyatqa say bolıwı zarur. Usı múnásibet penen puqaralardıń málimlemeden erkin paydalanıwı boyınsha konstitutciyaalıq huquqların, sonıń ishinde, milliy qádiriyatlar hám jahan mádeniyatı, ámeliy hám fundamental bilimlerden xabardar bolıwın tamiyinleytuǵın xalıqqa málimleme-kitapxana xızmetlerin kórsetiwdiń sapası jagınan jana sistemasın jaratıw, kitapxanalarda saqlanıp atırğan milliy mádeniy miyrastı qásterlep saqlaw hám bayıtıw, málimleme-kommunikaciya texnologiyaların keńnen engiziwdiń esabınan málimleme-kitapxana mákemeleriniń jumısın jetilistiriw ahmiyetli wazıypaga aylanbaqta.

Ózbekstannıń jáhán informaciya keńisligine aktiv kirip barıwı Respublika turmısınıń barlıq tarawlarında ózgerisler júz beriwine alıp keldi, atap aytqanda málimleme texnologiyaların nátiyjeli qollanıwǵa úlken itibar berimekte. Kitapxanalardıń tálim sistemasındaǵı ornı hám poziciyasi hám de atqaratuǵın wazıypaları, elektron kitapxanalar, kitapxanalardı avtomatlastırıw haqqındaǵı bir qatar maqalalar Respublikanıń dáwirlik baspasózinde hám ilimiy jurnallarda basıp shıǵarıldı. Bul jaǵday Respublika jámáátshiliginiń kitapxanashılıq jumısına bıyparıq emesligin kórsetpekte.

Ózbekstannıń jáhán jámiyeshiliginiń teń huqıqlı aǵzasına aylanıwı mámleket puqaralarına málimlemelerden hár tárepleme erkin paydalanıw imkanıyatların keńeytedi. Málimleme ásiri dep atalǵan hám málimleme-kommunikaciya texnologiyaları tezlik penen rawajlanıp atırğan búgingi kúnde mámleketimizde málimleme siyasatı mámleketiń mádeniy siyasatı sıpatında kózge taslanbaqta. Sonlıqtan xalıqtı málimleme-kitapxana resurslarınan paydalanıwdı támiyinlew, mámleketimizdiń dúnya málimleme aǵımın menen tolıq birge

islesiwın jolğa qoyıwdıń jańa tiykarların jaratıw, málimleme hám telekommunikaciya texnologiyaların keń túrde engiziw respublika dárejesinde sheshile baslandı. Bul processke tek ilimiy-texnika málimleme institutları ǵana emes, bálkim respublikanıń global málimleme sistemasınıń áhmiyetli bólegi bolıp esaplanǵan kitapxanalar da tartıldı.

Málimleme-kommunikaciya texnologiyaları tiykarında xalıqqa málimleme-kitapxana xızmetin kórsetiwdi shólkemlestiriw málimleme-kitapxana iskerligin jáne de kúsheytiw, kitapxan-paydalanıwshı hám ilimiy izleniwshiler ushın jańa, zamanagóy texnikalardı qollaǵan halda xızmet kórsetiw búgingi kún talabı bolıp tabıladı.

Málimleme-kommunikaciya jedel rawajlanıp atırǵan dáwirde mámleketimiz basshısı tárepinen málimleme-kommunikaciya texnologiyasın turmısımızdıń barlıq salalarına keńirek engiziw hám olardan paydalanıw nátiyjeliligin joqarıltıw boyınsha anıq hám máqsetli wazıypalar belgilengen. Usı tarawda málimleme-kitapxana mekemeleri jumısında da bir qatar unamlı nátiyjeler kórsetilmekte. Kitapxanadaǵı barlıq tiykarǵı processler (málimlemelerdi jıynaw, qayta islew, saqlaw, izlew, jetkerip beriw) avtomatlastırılǵannan keyin elektron kitapxana jaratıw ushın orın tayarlanǵan boladı hám barlıq tiykarǵı kitapxana texnologiyaların avtomatlastırılǵan kitapxana Internet tarmaǵı arqalı elektron kitapxana xızmetin jolğa qoya aladı. Eń tiykarǵısı, kitapxanalardı avtomatlastırıw, kitap oqıwshılardıń mámleketimizdegi hám jáhán málimlemeler maydanına shıǵıwın támiyinleydi. Kitapxanalardı avtomatlastırıw jámiyetti málimlemelestiriwdiń zárúrli bir basqısı.

Ózbekstanda xalıqtıń, ásirese jasardıń málimleme-kitapxana resurslarınan tolıq paydalanıwdı támiyinlew, mámleketimizdiń dúnya málimleme aǵımı menen tolıq birge islesiwın támiyinlew, málimleme hám telekommunikaciya texnologiyaların keń túrde engiziw máqsetinde bir qatar normativ hújjetler qabil etilgen. 2019 – 2024-jıllarda Ózbekstan Respublikası málimleme-kitapxana salasın rawajlandırıw Konsepciyası respublika málimleme-kitapxana salasın rawajlandırıwdıń máqsetleri, wazıypaları, principi, ústin turatúǵın baǵdarları hám mexanizmlerin belgileytuǵın tarawlardıń birden-bir hám bir pútkil sistemasın ózinde sáwlelendiredi. Málimleme-kitapxana salasın rawajlandırıwdıń máqset hám wazıypaları social-ekonomikalıq tarawlardı reformalaw sharayatlarında mámlekette bolıp atırǵan ózgerisler hám xalıqaralıq ámeliyatqa muwapıq bolıwı kerek.

Xalıqqa málimleme kitapxanashalıq xızmetin kórsetiwdi jaqsılaw, málimleme-kitapxana orayları sıpatında kitapxanalardı qayta shólkemlestiriw, bul ushın is ilájlar belgilew, ósip kiyatırǵan jas áwladtıń intellektual qábiletin ósiriwge itibardı qaratıw, xalıqtıń pútkil dúnya júzi málimlemelerine bolǵan zárúrligin qanaatlandırıw ushın sharayatlar jaratıw, zamanagóy málimleme texnologiyalarınıń da imkaniyatlarınan paydalanıw wazıypası qoyıldı. Kitapxanalar zamanagóy aktiv isleytuǵın avtomatlastırılǵan málimleme oraylarına, elektron kitapxanalardıǵa, málimleme hám hújjetlerdi elektron pochta, global telekommunikaciya hám Internet arqalı jetkerip beriwshı hám qabil etiwshı oraylarǵa aylandırılmaqta. Aldın kitapxana dep atalatuǵın zıya orayı ilim hám máǵriyetti ardaqlawshı xalqımız tek ǵana kitap, gazeta-jurnallardan paydalanǵan bolsa, házirgi waqıtta zaman menen birgelikte kitapxanalardıǵa zamanagóy texnologiyalardıń alıp kiriliwi nátiyjesinde kitapxanalardıń kitap oqıwshılardıń xızmet kórsetiw túrleri de keskin túrde arttı. Kitapxanaǵa kelgen kitap oqıwshıǵa tek ǵana baspa hám elektron resurslardan paydalanıw ǵana emes, bálkim uzaq aralıqtan basqa

kitapxana dereklerine, ulıwma alǵanda, dúnya málimleme resurslarınan da tez hám sapalı paydalanıw imkaniyatları jaratıldı.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 7-iyundaǵı «Ózbekstan Respublikası xalqına málimleme - kitapxana xızmetin kórsetiwdi bunnanda bılay jetilistiriw haqqında»ǵı Qararı Ózbekstan málimleme – kitapxana sistemasiniń rawajlanıw strategiyasını belgilep berdi. "Respublikada sociallıq-ekonomikalıq tarawdı reformalawdın hazirgi sharayatında málimleme-kitapxana jumısını rawajlandırıwdıń máqset hám wazıypaları elimizde amelge asırılıp atırǵan ozgerislerge hám xalıqaralıq ameliyatqa say bolıwı zarur" ¹. Usı múnásibet penen puqarardıń málimlemeden erkin paydalanıwı boyınsha Konstituciyalıq huqıqların, sonıń ishinde, milliy qádiriyatlar hám jáhán mádeniyati, ámeliy hám fundamental bilimlerden xabardar bolıwın támiyinleytuǵın xalıqqa málimleme-kitapxana xızmetlerin kórsetiwdiń sapası jaǵınan jańa sistemasın jaratıw, kitapxanalarda saqlanıp atırǵan milliy mádeniy miyrastı qásterlep saqlaw hám bayıtıw, málimleme-kommunikaciya texnologiyaların keńnen eńgiziwdiń esabınan málimleme-kitapxana mákemeleriniń jumısını jetilistiriw áhmiyetli wazıypaǵa aylanbaqta. Bul málimleme-kitapxana jumısına, kitapqumarlarǵa xızmet kórsetiw, fondlardı toıqtırıw hám saqlaw, kitapxana processlerin avtomatlastırıw, ilimiy-izertlew hám shólkemlestiriw-metodikalıq jumıs, kadrlardı tayarlaw hám xoshámetlew, xalıqaralıq birge islesiwdi keńeytiwge kúshli tásir etiw imkaniyatın beredi. Qabil etilgen huqıqıy hújjetlerde xalıqqa kitapxanashılıq xızmetin kórsetiwdi jaqsılaw, milliy kitapxana janında málimleme-kitapxana orayların qayta shólkemlestiriw, bul ushın is ilajlar belgilew, olarda ósip kiyatırǵan jas áwladtıń intellektual qábiletin ósiriwge itibardı qaratıw, xalıqtıń pútkil dúnya júzi málimlemelerine bolǵan zárúrligin qanaatlandıırıw ushın sharayatlar jaratıw, zamanagóy málimleme texnologiyalarınıń da imkaniyatlarınan paydalanıw wazıypası qoyıldı.

Kitapxana-málimleme iskerligi-kitap baylıqları hám basqa málimleme dereklerine jámiyet aǵzalarınıń paydalanıwın shólkemlestiriw maqsetinde mámleket, túrli jámaát shólkemleri jeke shaxslar tárepinen shólkemlestirilip atırǵan kitapxanalar sisteması bolıp, olar jámiyette málimleme, mádeniy-bilimlendiriw hám tálim beriw wazıypaların orınlawshı taraw bolıp esaplanadı.

Búgingi kúnde avtomatlastırılǵan kitapxana sistemalarınıń rawajlanıwı málimleme texnologiyalarınıń ulıwma rawajlanıwın ózinde sáwlelendirmekte. Avtomatlastırılǵan kitapxanalar jaratıwdıń tiykarǵı basqıshları bul kitapxana elektron katalogın hám tolıq tekstli elektron resurslardı jaratıw bolıp esaplanadı.

Kitapxana elektron katalogı ushın (házirgi waqıtta elektron kataloglar bazası ózine 100 mınnan artıq jazıwdı jámlegen) integrallasqan kitapxana málimleme sisteması IRBIS jaratılǵan bolıp, bul sistema málimlemelerdi maǵlıwmatlar bazasında saqlawdıń xalıqaralıq UNIMARC kommunikativ formatı tiykarında isleydi. Bul óz nábewetinde, xalıqaralıq málimleme almasıw, yaǵnıy kitapxananıń integraciyasına keń imkaniyat jaratadı.

Kitapxanalar texnologiyaların avtomatlastırıwdan gózengen tiykarǵı máqset :
-kórsetilip atırǵan xızmet túrlerin keńeytiw hám kitap oqıwshılar talapların jáne de tolıǵıraq qanaatlandıırıw tiykarında paydalanıwshılardıǵa xızmet kórsetiw sapasını joqarılattıw;

¹ 2019 - 2024 jıllarda Ózbekstan Respublikası málimleme-kitapxana salasın rawajlandırıw Konsepciyası . 2019-jıl, 7-iyun

-kitapxanadan paydalanıwshılar hám kitapxana xızmetkerleriniń miynet etiwı ushın qolaylı sharayatlar jaratıw;

-fondlardı saqlaw hám olardan paydalanıw nátiyjeliligin arttırıw.

-kitapxana xızmetkerlerin katalog, kartotekalar, túrli buyırtpalardı, xatlardı, esabatlardı tayarlaw, bibliografiyalıq dizimler dúziw hám basqa bir qatar múshkil wazıypalardı orınlawdan azat qılıw hám basqalar.

Kitapxanadaǵı tiykarǵı texnologiyalıq processlerdi avtomatlastırıw tómendegi imkaniyatlardı jaratadı: málimleme izlew tezligin arttırıw, maǵlıwmatlardı bir mártebe kirgiziw hám olardan hújjetlerdi izlewde kóp máqsetli paydalanıw, tańlangan málimlemeni basıp shıǵarıw, maǵlıwmatlar massivlerin basqa paydalanıwshılarǵa jetkerip beriw, basılımlardı tayarlaw hám basqalar.

Kitapxananiń málimleme qáwipsizligin durıs jolǵa qoyıw, elektron resurslardıń rezerv nusqaların jaratıw olardıń kompyuter viruslarınan qorǵawın hám fizikalıq saqlanıwın támiyinleydi. Málimleme kitapxana oraylarınıń málimleme texnologiyaları bólimi isti birinshi náwbette, paydalanıwshılar tárepinen kóp soralatúǵın jalǵız nusqadaǵı, tozǵan, qayta basıp shıǵarılmaytuǵın ádebiyatlardı sanlastırıwdan baslaydı. Bul joqarı oqıw orınları, orta arnawlı hám ulıwma bilim beretuǵın mekteplerde oqıytuǵın student hám oqıwshılar ushın bir qatar qolaylıqlardı payda etedi. Bir neshe paydalanıwshı bir waqıttıń ózinde kitapxananiń elektron oqıw zalında jalǵız nusqadaǵı kitaptı málimleme texnologiyaları arqalı sanlı formatta oqıw imkaniyatına iye boladı. Sonıń menen birge, jalǵız nusqadaǵı ádebiyatlardıń ómirin uzaytıwǵa hám kitapxananiń elektron resursların qalıplestiriwge sharayat jaratıladı.

Házirgi waqıtta kitapxanani tolıq avtomatlastırıw baǵdarına úlken itibar qaratılıp, avtomatlastırıwdıń barlıq basqıshların qamtıp alıw názerde tutıladı. Máselen kitap oqıwshılar haqqındaǵı maǵlıwmatlar tuwrı maǵlıwmat bazasına kirgizilip, olarǵa login parol beriw. Bul aldaǵı waqıtta kitap oqıwshılarınıń tikkeley Internet arqalı kitapxana fondlarınan paydalanıw imkaniyatın jaratadı. Sonıń menen birgelikte kitapxana elektron katalogına jańa kelip túsip atırǵan basılımlar hám retro fondlardı kirgiziw jedel alıp barılmaqta.

Mámleketimizde barlıq málimleme orayları hám kitapxana mekmelerinde elektron kitapxanani basqıshpa-basqısh qalıplestiriw, integraciyalasqan málimleme-kitapxana tarmaǵın shólkemlestiriw dástúrlerin islep shıǵıw wazıypası qoyıldı. Bul mámlekette:

1. Málimleme-kitapxana iskerliginiń normativ-huquqiy bazasın jetilistiriw.
2. Málimleme-kitapxana processin kompyuterlestiriw hám avtomatlastırıw.
3. Integraciyalasqan málimleme-kitapxana tarmaqları ushın kadrlar tayarlaw.
4. Jetekshi shet el kitapxanaları menen birge kásiplik baylanıslardı aktivlestiriw hám jáhan málimleme maydanına kiriw arqalı ámelge asatuǵın úlken máqset ekenligin esapqa alǵan jaǵdayda háreket qılıwdı talap etedi.

Házirgi waqıtta bul rejeni orınlaw isine kirisildi.

Rawajlanıp baratırǵan málimleme-kitapxana sistemasın engiziwde hár bir kitapxanashı óziniń tarawına hám barksamal awlad tálim-tárbiyasına tiyisli málimlemelerdi úzliksiz úyrenip barıw, olardı óz miynet iskerliginde izbe-iz qollay biliw kónlikpesin iyelewi búgingi kúnniń zárúrli talabı bolıp tabıladı. Málimleme-kitapxana tarawlarında zamanagóy ilim-pán texnologiyaları jetiskenliklerinen paydalanıw dúnya mámleketleri sheńberinde málimleme

almasiw hám texnika quralların islep shıǵarıwdı keń engiziwde sol taraw qánigeleriniń jumıs processinde texnika qurallarınan paydalanıp biliwiniń áhmiyeti úlken.

Zamanagóy kitapxanashı búgingi kúnde zárúrli bilimlerden tısqarı pedogogikalıq-psixologiyalıq, elektron texnologiyalar, xalıqtıń barlıq siyasiy gruppaların oqıwǵa tartıw metodların da joqarı dárejede ózlestirgen bolıwı kerek. Bunnan tısqarı, kitapxanashı arnawlı bir aymaqta jasawshı xalıqtıń, ásirese, múmkinshiligi sheklengen adamlardıń (imkániyatı sheklengenler, jumıssızlar, kózi azziler hám t.b) qullası, hár bir paydalanıwshınıń qızıǵıwshılıǵın hám zárúriyatın jaqsı biliwi zárúr.

References:

1. "Ахборот-кутубхона фаолияти тўғрисида" Ўзбекистон Республикаси Қонуни. 2011 йил 13-апрель.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил, 23февральдаги "Ахборот коммуникация базасида Ахборот- кутубхона ва ахборот- ресурс хизматлари сифатини янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида"ги Қарори // Халқ сўзи, 23 февраль, 2011- йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 12- январ F-4789-sonli "Kitob mahsulotlarini chopetish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish b'oyicha komissiya tuzish to'g'risida"gi Farmoyishi.// Xalq so'zi gazetasi. 2017- yil, 13- yanvar.
4. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz.- Toshkent: O'zbekiston, NMIU,2017.-488 b.
5. Karimov U. Elektron bibliografik resurslar yaratish texnologiyasi va manbalari.- Toshkent :Fan, 2006.
6. Sharipova, D. Kitapxana – málimleme xızmetin kórsetiwdiń ayırım tendenciyaları hám waziypaları. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(10), 83–87. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/22334>
7. Sharipova Dilbarhan. "Issues of Improving the Methodology of Teaching Library Studies." *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education* 2.4 (2023): 260-265.
8. Aytimova, A. D. (2023). Effective Use of Pedagogical Technologies in Teaching Library Studies. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(5), 40–43. Retrieved from <https://univerpubl.com/index.php/semantic/article/view/1422>
9. Aytimova, D. (2023). The significance of an innovative lesson in teaching bibliography. *Eurasian Journal of Academic Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10020566>